

INFORME DE RESULTADOS Nº 10

Equidad educativa y segregación escolar en Ecuador

Evaluación y promoción de la equidad educativa en educación secundaria: Análisis secundario de las evaluaciones PISA y formación de agentes educativos clave

Proyecto PID2021-125775NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

Autores:

Fernando Martínez Abad

Adriana Gamazo García

ÍNDICE

El proyecto EVIDENCE: primera fase	3
Proyecto nacional I+D 2021 (España) EVIDENCE	3
Primera fase: evaluación de la equidad educativa	3
Interpretación de los indicadores de equidad	4
Indicadores de equidad como igualdad en el rendimiento	4
Indicadores de equidad como igualdad de oportunidades	5
Indicadores de equidad en el país	6
Equidad como igualdad de rendimiento	6
Equidad como igualdad de oportunidades	7

El proyecto EVIDENCE: primera fase

Proyecto nacional I+D 2021 (España) EVIDENCE

Evaluación y promoción de la equidad Educativa en educación sEcundaria (EVIDENCE), es un Proyecto de Investigación I+D (convocatoria 2021, Referencia: PID2021-125775NB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España), coordinado por el Grupo de Evaluación Educativa y Orientación (GE2O), grupo integrado en el Grupo consolidado Grupo de Investigación en Interacción y eLearning (GRIAL) del Instituto de investigación Instituto Universitario de Ciencias de la Educación(IUCE) de la Universidad de Salamanca (USAL).

La finalidad global de este Proyecto es:

Estudiar la evolución de los niveles de equidad educativa en la Educación Secundaria Obligatoria y promocionar los principales factores escolares de protección de la misma.

Este objetivo se desarrollará en 3 fases delimitadas cronológicamente:

1. **Estudio y mapeo de la evolución de la equidad educativa en la Educación Secundaria** a partir los datos de PISA (2000-2018), bajo dos enfoques:
 - a. Equidad como igualdad en el rendimiento. Evolución de la variabilidad del rendimiento en un país o región.
 - b. Equidad como igualdad de oportunidades. Progreso de la relación entre la medida de nivel socioeconómico y cultural familiar (NSE) y el rendimiento, tanto a nivel estudiante como a nivel escuela; y evolución de la segregación escolar, entendida como la variabilidad del NSE a nivel escuela.
2. **Detección de factores educativos que promocionan la equidad educativa**, a partir del análisis de las evaluaciones PISA 2018 y 2022.
3. **Diseño, implementación y evaluación de programas formativos sobre equidad educativa** destinados a equipos directivos, departamentos de orientación y actores clave en la Educación Secundaria.

Primera fase: evaluación de la equidad educativa

Enmarcado en la primera fase del Proyecto de Investigación, este informe presenta los indicadores de equidad educativa y segregación escolar obtenidos en Ecuador en la evaluación de PISA para el desarrollo 2018. Para facilitar su análisis comparativo, los resultados de cada indicador irán acompañados de la puntuación promedio obtenida en el conjunto de países latinoamericanos participantes en las pruebas PISA del año correspondiente. Como línea base, también se incorporan las puntuaciones promedio del conjunto de países de la OCDE para cada indicador.

Como miembro del Equipo del Proyecto de Investigación en Ecuador, una vez recibas el informe, el objetivo fundamental es que lleves a cabo:

Análisis de la equidad educativa en el país y estudio de la influencia de las condiciones socio-económicas y en las políticas socio-educativas sobre estos indicadores

Interpretación de los indicadores de equidad

Lo deseable en un sistema educativo no es solo alcanzar niveles de competencia o rendimiento académico elevados, sino que también cobra especial relevancia tanto buscar niveles de rendimiento aceptables y generalizados en la mayor parte de los estudiantes y escuelas (igualdad de rendimiento), como asegurar el mismo acceso a la educación y a los *outcomes* que esta genera a toda la ciudadanía (igualdad de oportunidades):

Indicadores de equidad como igualdad en el rendimiento

INDICADOR	NIVEL	UNIDADES	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
Coeficiente de Variación (CV)	Estudiante	Porcentaje (%)	$CV (\%) = \frac{S_x}{ \bar{x} } * 100$	<p>El CV indica lo dispersas o heterogéneas que son el conjunto de puntuaciones de una variable, en este caso el nivel de rendimiento. Un CV=0% indica que todos los estudiantes o escuelas han obtenido exactamente las mismas puntuaciones de rendimiento. El indicador del nivel estudiante se refiere a las diferencias de rendimiento entre todos los estudiantes del país y el indicador del nivel escuela se refiere a las diferencias en el rendimiento medio entre escuelas.</p> <p>Para interpretar este indicador se puede atender a las siguientes puntuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV=20% → Existen unas diferencias de rendimiento normales • CV<20% → Las diferencias de rendimiento son inferiores a la norma • CV>20% → Las diferencias de rendimiento son superiores a la norma <p>En un país o sistema educativo es normal que existan diferencias en el rendimiento de los estudiantes (CV a nivel estudiante), pero CV muy elevado a nivel escuela estaría indicando que existen escuelas con rendimientos promedio muy diferentes, lo cual viola el principio de equidad como igualdad de rendimiento.</p>
	Escuela			
ICC del rendimiento	Escuela	Porcentaje (%)	$Rend_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + e_{ij}$ $Ineq_{ir} = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2 + \sigma_i^2}$ <p>* Ineq_{ir} = ICC_{rendimiento} Subíndice <i>i</i> es el estudiante Subíndice <i>j</i> es la escuela</p>	<p>El ICC_{rendimiento} indica qué porcentaje de la variabilidad total del rendimiento de los estudiantes de un país ($\sigma_j^2 + \sigma_i^2$) se puede explicar por su agrupación en escuelas (σ_j^2, variabilidad intergrupo), considerando σ_i^2 como la variabilidad entre los sujetos que están dentro de las escuelas (variabilidad intragrupo).</p> <p>Algunas claves para interpretar este indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICC<20% → El rendimiento promedio de las escuelas es muy similar, existe poca inequidad de rendimiento en el reparto de estudiantes por escuela • ICC>60% → El rendimiento promedio de las escuelas es muy diferente, el reparto de estudiantes por centro es muy inequitativo en cuanto a su rendimiento <p>Un país con escuelas similares en cuanto a su rendimiento promedio (ICC bajo) es equitativo: esto indica que no existe segregación de estudiantes por escuelas en cuanto al rendimiento. En caso contrario, niveles elevados de este ICC indican que los estudiantes están muy segregados, provocando inequidad.</p>

Indicadores de equidad como igualdad de oportunidades

INDICADOR	NIVEL	UNIDADES	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
Correlación de Pearson (R_{xy})	Estudiante	Puntuación con rango (-1 , 1)	$R_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x * S_y}$ <p>* Y= Rendimiento X= Nivel Socio-Económico</p>	<p>Esta correlación indica el tipo e intensidad de la relación entre dos variables: el rendimiento y el nivel socio-económico familiar (NSE). Un valor $R_{xy}=0$ indica que NSE y rendimiento son independientes, por lo que el país es totalmente equitativo.</p> <p>El R_{xy} a nivel estudiante indica la relación entre ambas variables en todos los estudiantes del país, y el R_{xy} a nivel escuela indica la relación que existe entre el rendimiento promedio y el NSE promedio de las escuelas del país.</p> <p>A nivel estudiante, se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{xy} < 0.30 \rightarrow$ El NSE tiene una relación pequeña con el rendimiento • $R_{xy} > 0.45 \rightarrow$ El NSE tiene una relación grande con el rendimiento <p>A nivel escuela, se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{xy} < 0.40 \rightarrow$ El NSE tiene una relación pequeña con el rendimiento • $R_{xy} > 0.80 \rightarrow$ El NSE tiene una relación grande con el rendimiento <p>A nivel internacional existe una R_{xy} directa clara entre estas variables (los estudiantes de NSE alto suelen obtener un mayor rendimiento y viceversa), lo cual es una importante fuente de inequidad: Las condiciones socio-económicas favorables facilitan un mayor éxito escolar, limitando el acceso equitativo a la educación y dificultando la promoción social que el sistema educativo debería fomentar.</p>
	Escuela			
ICC del NSE	Escuela	Porcentaje (%)	$NSE_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + e_{ij}$ $Segr. = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2 + \sigma_i^2}$ <p>* Segr. = ICC_{NSE} Subíndice i es el estudiante Subíndice j es la escuela</p>	<p>El ICC_{NSE} indica qué porcentaje de la variabilidad total del NSE de los estudiantes de un país ($\sigma_j^2 + \sigma_i^2$) se puede explicar por su agrupación en escuelas (σ_j^2). Cómo interpretarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICC<20% \rightarrow El NSE promedio de las escuelas es muy similar, poca segregación • ICC>45% \rightarrow Gran diferencia en el NSE promedio de escuelas, mucha segregación <p>Un país con escuelas con NSE similar (ICC bajo) es equitativo: no existe segregación de estudiantes por escuelas en cuanto al NSE. Un ICC alto indica inequidad por segregación.</p>
Inequidad Escolar (IE)	Escuela y estudiante	Porcentaje (%)	$inequ. = \frac{\sigma_{j\ nulo}^2 - \sigma_{j\ final}^2}{\sigma_{j\ nulo}^2}$ <p>* Inequ. = IE Subíndice j es la escuela</p>	<p>El indicador de Inequidad Escolar (IE) indica qué porcentaje de la variabilidad total del rendimiento a nivel escuela explica el NSE, esto es, el impacto del NSE en el rendimiento del país. En un país con un IE elevado los estudiantes de NSE bajo tienen muchas dificultades de acceso a la educación y de promoción social a través de la educación.</p> <p>Se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE<25% \rightarrow Un NSE bajo no dificulta el acceso equitativo a la educación • IE>55% \rightarrow Un NSE alto dificulta el acceso equitativo a la educación <p>Este es el principal indicador de equidad como igualdad de oportunidades de un país, ya que engloba en una sola puntuación la información parcial mostrada por los R_{xy}.</p>

Indicadores de equidad en el país

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en Ecuador, presentando tanto las puntuaciones del país como la comparativa de estas puntuaciones con el resto de países latinoamericanos y de la OCDE.

Equidad como igualdad de rendimiento

En la tabla 1 se pueden observar los datos de aquellos indicadores que exploran la variabilidad de rendimiento existente en el sistema educativo, tanto a nivel de estudiante como de escuela.

Tabla 1. Indicadores de equidad como igualdad de rendimiento

2018		
CV_{estudiante}	Ecuador	18,15%
	Latinoamérica	19,78%
	OCDE	18,29%
CV_{escuela}	Ecuador	13,60%
	Latinoamérica	16,03%
	OCDE	13,15%
ICC_{rendimiento}	Ecuador	42%
	Latinoamérica	47,55%
	OCDE	39,09%

El gráfico 1 muestra que el CV a nivel de estudiante en el caso de Ecuador presenta una variación a nivel estudiante inferior a la de la región latinoamericana, situándose en niveles cercanos a la media de la OCDE.

Gráfico 1. Coeficiente de Variación del nivel estudiante

En el gráfico 2 se aprecia esta misma situación con el CV a nivel de escuela, aunque en este caso la diferencia con los países del entorno es algo más pronunciada.

Gráfico 2. Coeficiente de Variación del nivel escuela

El gráfico 3 muestra que Ecuador se sitúa entre las puntuaciones medias de Latinoamérica y las de la OCDE en materia de inequidad medida a través de la distribución desigual de rendimiento a nivel de escuela.

Gráfico 3. ICC rendimiento (inequidad escolar por distribución del rendimiento)

Equidad como igualdad de oportunidades

En la tabla 2 se encuentran todos aquellos indicadores relacionados con la igualdad de oportunidades en la educación, reflejada fundamentalmente en la medida de la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento a nivel estudiante y escuela (Inequidad Escolar).

Tabla 2. Indicadores de equidad como igualdad de oportunidades

2018		
R_{xy}estudiante	Ecuador	0,44
	Latinoamérica	0,42
	OCDE	0,38
R_{xy}escuela	Ecuador	0,78
	Latinoamérica	0,70
	OCDE	0,65
ICC_{NSE}	Ecuador	44,16%
	Latinoamérica	46,93%
	OCDE	29,91%
Inequidad escolar	Ecuador	34,33%
	Latinoamérica	53,53%
	OCDE	50,32%

El gráfico 4 muestra que los resultados de Ecuador son ligeramente superiores al promedio de los de los países de su entorno, así como los de la OCDE.

Gráfico 4. Correlación Rendimiento-NSE a nivel estudiante

En el gráfico 5 puede apreciarse esta misma situación con la correlación entre el rendimiento y el NSE, situándose también por encima de los promedios de las regiones estudiadas.

Gráfico 5. Correlación Rendimiento-NSE a nivel escuela

El gráfico 6 muestra que el grado de segregación de los estudiantes en escuelas en función de su NSE es algo inferior en Ecuador que en los países latinoamericanos en promedio. Sin embargo, ambas puntuaciones se sitúan considerablemente por encima del promedio de la OCDE en este indicador.

Gráfico 6. ICC NSE (inequidad por distribución del NSE)

El gráfico 7 refleja que el nivel de inequidad escolar de Ecuador es considerablemente inferior tanto al de la OCDE como al de Latinoamérica en general, significando esto que en este país un nivel socioeconómico bajo no supone una especial barrera para acceder a la educación de manera equitativa.

Gráfico 7. Inequidad Escolar (dificultad de promoción social a través de la educación)